

**ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СУЩНОСТИ ФОРМАЛЬНО-
ДОГМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА****THE MAIN CONCEPTS OF THE ESSENCE OF THE FORMAL DOGMATIC
METHOD****ВАН ЛЭЙ,***Белорусский государственный экономический университет.***WANG LEI,***Belarus State Economic University.*

В статье рассматриваются сильные и слабые стороны формально-догматического подхода, его развитие в рамках позитивистской правовой теории. Дается краткий обзор основных концепций, в том числе исследований формально-догматического подхода в рамках русской философии права. Характеризуются идеи ведущих мыслителей, внесших вклад в разработку данного метода. Отмечается, что правовая модель, основанная на формально-догматическом методе, позволяет формализовать право и структурировать нормативный материал, что способствует раскрытию сути правовых норм и их закреплению в структуре права.

The article examines the strengths and weaknesses of the formal dogmatic approach, its development within the framework of positivist legal theory. A brief overview of the main concepts, including studies of the formal dogmatic approach within the framework of the Russian philosophy of law, is given. The ideas of the leading thinkers who contributed to the development of this method are characterized. It is noted that the legal model based on the formal dogmatic method allows to formalize law and structure normative material, which contributes to the disclosure of the essence of legal norms and their consolidation in the structure of law.

Ключевые слова: *формально-догматический метод, юридический анализ, правовые нормы, позитивизм, правотворчество, правоприменение, систематизация права.*

Key words: *formal-dogmatic method, legal analysis, legal norms, positivism, lawmaking, legal application, legal systematization.*

Формально-догматический метод является ключевым инструментом юридического анализа, применяемым для систематизации правовых норм на протяжении веков. Несмотря на критику за абстрактность и игнорирование социального контекста, данный метод остается актуальным в современных условиях глобализации и изменяющегося законодательства. В условиях сложных и глобализированных правовых систем он сохраняет актуальность, способствуя унификации права и адаптации законодательства к изменениям. Этот метод помогает правоведам разрабатывать модели, необходимые для правотворчества и правоприменения, особенно в условиях глобализации.

Основная проблема заключается в сложности интерпретации множества правовых норм, что может вызывать правовую неопределенность и судебные споры. Хотя метод критикуется за абстрактность и игнорирование социального контекста, его адаптация к современным требованиям остается актуальной задачей.

Цель статьи – исследовать роль формально-догматического метода в правоприменении,

его сильные и слабые стороны, а также предложить пути его совершенствования для решения актуальных юридических задач в условиях глобализации и изменяющегося законодательства.

Формально-догматический метод в юриспруденции используется для анализа нормативно-правового материала. Этот подход заключается в выяснении смысла и значимости правовой нормы, исходя из ее содержания. В юридической науке данный метод известен под различными названиями: формально-логический, формально-юридический и специально-юридический. Название «формально-догматический» связано с тем, что этот метод направлен на раскрытие догмы права.

Формально-догматический метод был разработан в рамках позитивистского подхода к правопониманию, что позволило ему занять ключевую позицию в изучении и систематизации позитивного права. Этот метод направлен на анализ юридических норм и установление их догматических основ, что подчеркивается в трудах многих теоретиков права.

Несмотря на различие между естественно-правовыми и позитивистскими подходами, оба влияют на развитие теории права. Естественное право, по мнению Г. Гроция, выражает справедливость как основную категорию права, в то время как позитивное право исходит из воли субъекта или Бога [5, с. 72; 12, с. 536].

Одним из основоположников формально-догматического подхода является Г.Ф. Шершеневич. В своих работах он обосновал важность изучения права как системы объективных норм, рассматривая право, как неизменную и непреложную систему, подчиненную логическим и структурным принципам [16]. Шершеневич утверждал, что задача правоведа заключается в выявлении внутренней структуры права, что соответствует сущности формально-догматического метода как способа анализа правовых норм в их взаимосвязи и взаимодействии [16].

Ганс Кельзен, другой важный представитель позитивистской школы, развил эту идею в своей «Чистой теории права», где он подчеркивал автономность права от других социальных институтов и его подчиненность строгим логическим принципам [10]. Для Кельзена формально-догматический метод был центральным инструментом для исследования правовой системы, так как он позволял анализировать правовые нормы без учета их социальной или моральной оценки [9]. Кельзен фокусировался на «чистоте» права, что в свою очередь укрепляло идею использования логики и формальных структур для анализа права.

Г.Л.А. Харт, в отличие от Кельзена, предлагал более гибкий подход к пониманию права, где логические и языковые аспекты играли важную, но не единственную роль. В его работе «Понятие права» он рассматривает необходимость анализа как формальных, так и содержательных аспектов правовых норм, отмечая важность интерпретации юридических текстов в контексте их применения [14]. Однако, несмотря на критику жесткого позитивизма, Харт признает ценность формально-догматического метода для структурного анализа права, подчеркивая его важность для создания правовой системы, которая должна быть логически непротиворечивой и понятной.

В.В. Лазарев и Т.В. Кашанина также внесли существенный вклад в обсуждение этого метода. Лазарев отмечал, что формально-догматический метод выделяется своей направленностью на анализ логических и абстрактных аспектов правовых норм [11]. Он утверждал, что этот метод направлен на выявление структурных закономерностей права и не всегда учитывает социальный или моральный контексты, что и делает его столь строгим и объективным в рамках правопонимания [11].

С другой стороны, Т.В. Кашанина выступала против идеи уникальности формально-догматического метода, считая его всего лишь совокупностью традиционных логических приемов [8]. Она утверждала, что этот метод не имеет уникального статуса среди других научных методов и его применение аналогично использованию логики в любой другой

науке.

Определение «формально-догматический» встречается в трудах С.С. Алексеева, который считал, что данный метод выявляет логические связи, игнорируя социальные, экономические, политические и культурные факторы [1].

Хотя формально-догматический метод имеет ограниченное применение, он играет важную роль в разработке и реализации права как единого феномена, находящегося под контролем общества и государства. Этот метод исследует право как таковое, не связывая его с экономикой, политикой или этикой. В центре внимания – право в чистом виде, его понятийный аппарат, структура и юридическая техника [2, с. 20].

Прежде чем рассматривать формально-догматический метод, необходимо понять, что подразумевается под догмой. В юридической науке догма – это отношение людей к праву и их взаимодействие с правовыми нормами в конкретных жизненных ситуациях, которые становятся предметом юридического анализа.

Формально-догматический подход был глубоко связан с римским правом и его рецепцией в более поздние времена. Важное развитие догма права получила в юриспруденции Нового и Новейшего времени. Представители исторической школы права (Гуго, Пухта, Савиньи) подчеркивали как системность, так и действенность права в своих трудах [7, с. 13]. Г. Гуго, один из основателей исторической школы, рассматривал юридическую догматику как одну из трех составных частей юриспруденции наряду с философией и историей права. Для него юридическая догматика – это «юридическое ремесло», требующее знания источников права.

Г.Ф. Пухта считал, что юридическая методология представляет собой открытую систему, способную развиваться в различных условиях. К.Ф. фон Савиньи изучал системную сторону права, учитывая его сущность и исторические корни. Вклад в развитие формально-догматического подхода также внесли представители аналитической юриспруденции, такие как Д. Остин, Ш. Амос, Г. Харт и Г. Кельзен [12, с. 537]. Г. Кельзен, в рамках своей концепции «чистого учения о праве», указывал, что это учение изучает позитивное право в целом, не связывая его с конкретными правопорядками. Учение о праве является «чистым», так как оно освобождено от элементов, не являющихся нормативными [13, с. 114].

Позитивистские концепции формально-догматического подхода сыграли значительную роль в развитии правовых систем. Этот подход способствует унификации и систематизации права, а также разработке форм правотворческой и правоприменительной деятельности.

Тем не менее, представители естественно-правовых учений по-разному трактуют формально-догматический метод. Например, по мнению С.С. Алексеева, «догма права» – это особый предмет юридического знания, включающий правовые нормы, прецеденты и обычаи, используемые для решения юридических дел. Нормы права, действующие в обществе в конкретный исторический период, должны применяться в неизменном виде, независимо от отношения общества к ним [1, с. 109].

При изучении формально-догматического метода в юридической науке особое внимание уделяется таким элементам, как догматика, юридическая техника, философия и социология права. В рамках этого метода юридическая догматика является автономным элементом общей теории права.

В России формально-догматический подход стал активно изучаться в рамках философии права. Ученые конца XIX века, такие как П.И. Новгородцев и С.Н. Муромцев, акцентировали внимание на сущности права как социального феномена. П. И. Новгородцев утверждал, что право следует рассматривать не только как общественный факт, но и как принцип личности. С.Н. Муромцев подчеркивал, что догма права является частью искусства, необходимого для изучения и применения действующего права на практике.

Современный формально-догматический подход лежит в основе юридической техники,

которая рассматривается как часть общей теории права. Юридическая техника включает в себя набор средств, приемов и инструментов, применяемых в законотворческой, правоприменительной и контрактной деятельности [4, с. 189].

Формально-догматический метод характеризуется такими признаками, как условность правовых моделей, соответствие формальной логике, последовательность, прикладной характер и системность. Данный подход объясняется двусторонней структурой правовых явлений: каждое из них имеет как внутреннее строение, так и является частью более широкой системы, где государство является элементом политической системы, а право — элементом нормативного регулирования [6]. Этот метод направлен на изучение юридических принципов, которые характеризуют систему права и ее институты. При анализе правовой системы и государства выявляются как иерархические связи (субординация и координация), так и функциональные связи между различными органами государства и элементами правовой системы [3].

Сторонники формально-догматического подхода, основываясь на позитивистской гносеологии, анализируют нормативный материал и разрабатывают правовые модели. Правовая модель выражается в источниках права, которые представляют собой документальные формы закрепления норм права. Однако не всякий документ может считаться источником права, а только тот, который содержит правовую норму. Судебные решения, например, хотя и имеют отношение к источникам права, не всегда являются его частью в прямом смысле [15, с. 88].

Завершая обзор, подчеркнем, что правовая модель, основанная на формально-догматическом подходе, представляет собой иерархическую систему прав и обязанностей, в которую облекаются правовые нормы. Она позволяет формализовать право и структурировать нормативный материал. Такие правовые модели являются частью юридической догматики, так как они раскрывают суть правовых норм и закрепляют их в структуре права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев С.С. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Статут, 2010. Т. 7. 495 с.
2. Бабаев В.К. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2003. 592 с.
3. Байниязов Р.С. Философия правосознания. Постановка проблемы Байниязов // Правоведение. 2001. № 5. С. 31-40.
4. Волкова С.В. Межвузовская конференция о проблемах юридической техники / С.В. Волкова, Н.И. Мальшева // Правоведение. 2006. № 2. С. 182-198.
5. Гроций Г.О праве войны и мира. М.: Ладомир, 1994. 868 с.
6. Дождев Д.В. Римское право. М.: Инфра-М, Норма, 2003. 784 с.
7. Иванников И.А. Теория государства и права. М.: РИОР; ИНФРА-М: Академцентр, 2012. 352 с.
8. Кашанина Т.В. Юридическая техника. М.: Эксмо, 2007. 510 с.
9. Кельзен Г. Право, государство и справедливость в чистом учении о праве // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 2. С. 226-240.
10. Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. СПб.: АлефПресс, 2015. 542 с.
11. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М.: Юрид. лит., 1974. 184 с.
12. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М.: Норма, 2004. 944 с.
13. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 560 с.
14. Харт Г.Л.А. Понятие права. СПб.: СПбГУ, 2007. 304 с.
15. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. М.: Институт государства и права РАН, 2003. 204 с.
16. Шершеневич Г.Ф. Избранное: в 6 т. Т. 4. М.: Статут, 2016. 752 с.

© Ван Лэй, 2024.